

JINOYATCHILIK DARAJASI VA FOSH ETILISH DINAMIKASI

Abdiyev Nodirjon Najim o‘g‘li

Annotatsiya: Ushbu maqolada so‘nggi yillarda O‘zbekistonda sodir etilgan jinoyatchilikning darajasi va bu jinoyatlarning fosh etilish dinamikasi haqida qisqacha ma‘lumotlar berilgan. Ushbu ma‘lumotlar asosida shunday xulosa qilinadiki, O‘zbekistonda yoshlar va xotin-qizlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar miqdori oshgan. Shu bilan birga iqtisodiyot sohasidagi jinoyatchilik dinamikasi ham sezilarli darajada oshgan.

Kalit so‘zlar: Jinoyat, jinoyatchilik darajasi, jinoyatni ochilish dinamikasi, uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyat tushunchasi, og‘ir jinoyat tushunchasi, o‘ta og‘ir jinoyat tushunchasi.

Abstract: This article provides brief information about the level of crimes committed in Uzbekistan in recent years and the dynamics of detection of these crimes. Based on these data, it can be concluded that the number of crimes committed by young people and women in Uzbekistan has increased. At the same time, the dynamics of crime in the economy has also increased significantly.

Key words: Crime, level of crime, dynamics of crime discovery, concept of minor crime, concept of serious crime, concept of extremely serious crime

Jinoyat deganda ma‘lum bir hududda va ma‘lum bir vaqtda o‘rnatilgan huquqiy tartib va qonunni buzadigan muntazam ravishda sodir bo‘ladigan harakatlar tushuniladi. **Jinoyat bu** - jamiyatning noqulay tomonlarini aks ettiruvchi murakkab huquq tushunchasi va o‘z tarixining ma‘lum davrlariga xos xususiyatlarga ega.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish to‘g‘risida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi, bu esa huquq-tartibotni ta‘minlashda ijobiy natijalarga erishish va mamlakatda jinoyatchilik bilan bog‘liq vaziyatni sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi.

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilning yanvar-mart oylarida respublika bo‘yicha qayd etilgan jinoyatlarning umumiy soni 23297 tani tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 14,3 foizga o‘sgan. Har 100 ming aholiga nisbatan jinoyatlar soni 65,9 taga yetdi.¹

Ro‘yxatga olingan jinoyatlarning 49,1% (11433 tani) uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyatlar, 27,8 % (6482 tani) og‘ir jinoyatlar, 19,8 % (4615 tani) katta ijtimoiy xavfli bo‘lmagan jinoyatlar va 3,3 % (767 tani) o‘ta og‘ir jinoyatlar tashkil etadi. Oxirgi uch yilda qayd etilgan jinoyatlar soni 2,1 barobarga oshgani qayd etildi. Demak, agar 2020-yilning yanvar-mart oylarida jinoyatlar 11 173 tani tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yilning shu davrida bu ko‘rsatkich 23 297 taga yetgan.²

Shu bilan birga, birinchi chorakning o‘tgan davriga nisbatan o‘shish 2913 tani tashkil etdi. 2022-yilning yanvar-mart oylarida hududlar bo‘yicha eng ko‘p jinoyatlar Toshkent shahri (6722 ta), Farg‘ona (3405 ta), Andijon (1627 ta) va Toshkent viloyatlarida (2398 ta), eng kam esa Jizzax (589 ta), Sirdaryo (577 ta) va Xorazm (371 ta) viloyatlarida qayd etilgan. Jinoyat darajasi ko‘proq informatsion ko‘rsatkich hisoblanadi, chunki, ma’lum bir hududda jinoyatlarning mutlaq sonidan farqli o‘laroq mamlakatda jinoyatlarning tarqalish darajasini baholash imkonini beradi.

Shunday qilib, so‘nggi to‘rt yilda 2019-yilning yanvar-martidan 2022-yilning yanvar-martigacha bo‘lgan davrda jinoyatchilik 3,3 barobarga oshdi. 2022-yilning 3 oyi davomida jinoyatchilikning eng yuqori darajasi quyidagi hududlarda kuzatildi:

Toshkent shahrida – 100 ming aholiga 234,1

Farg‘onada - 87,2

Toshkent viloyatida - 81,4

Sirdaryoda - 65,5

Navoiyda - 62,6

Andijonda - 49,9

¹ O‘zbekiston Respublikasi Transportda jamoat xavfsizligi departamenti (TJXD) tomonidan 311 ta holat qayd etilgan.

² <http://Stat.uz>

Namanganda - 49,3 birliknitashkil etdi.

Jinoyatlar soni eng kambo‘lgan yettita viloyatni Buxoro viloyati - 46,4, keyin Jizzax – 40,7, Samarqand – 37,9, Qashqadaryo – 35,1, Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 35,0, Surxondaryo - 31,6 viloyatlari egallagan. Xorazm viloyati jinoyatchilik darajasi bo‘yicha oxirgi o‘rinni egallab, 15,3 birlikni tashkil etdi.³

Toshkent shahrida jinoyatlarning o‘ssishi 2021-yilning shu davriga nisbatan 46,0 %, Jizzax 27,8 %, Navoiy 23,9 %, Qashqadaryo 19,9 %, Samarqand 18,2 %, Qoraqalpog‘iston Respublikasi 9,5 %, Andijon 6,3 %, Namangan 5,4 % va Toshkent viloyatida 6,2 % ni tashkil etdi. Shu bilan birga, jinoyatlar kamayishi Xorazm 13,7 %, Farg‘ona 7,4 %, Sirdaryo 2,6 % va Buxoro viloyatlarida 1,6 % ga kamaygan.

Uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyatlar: umumiy jinoyatlarning 27,8 % ni tashkil etib, 2020-yilning mos davriga nisbatan 1,8 baravarga ko‘payib 6482 tani tashkil etdi.

Og‘ir jinoyatlar: umumiy jinoyatlarning 19,8 % ni tashkil etib, 2020-yilning mos davriga nisbatan 2,1 barobarga ko‘payib 4615 tani tashkil qildi.

O‘ta og‘ir jinoyatlar: umumiy jinoyatlarning 3,3 % ni tashkil etib, 2020-yilning mos davriga nisbatan 1,4 barobarga ko‘payib 767 tani tashkil qildi.

Jamoat xavfliligi barcha jinoyatlarga xos xususiyatdir. Biroq, ular mazmuni va yetkazilgan zarar darajasi bo‘yicha farqlanadi. Ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga, shuningdek, aybning shakliga qarab barcha jinoyat harakatlar quyidagi toifalarga bo‘linadi: unchalik og‘ir bo‘lmagan, og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlar, shuningdek, katta jamoat xavfi bo‘lmagan jinoyatlar. Bunda sodir etilgan jinoyatlarning deyarli yarmi - 49,1% ni tashkil etadi.

Ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan jinoyatlar orasida Toshkent shahri – 34,8%, Farg‘ona viloyati – 16,6% yetakchi o‘rinda egallab turibdi. Sodir etilgan jinoyatlarning darajalari bo‘yicha hududlar kesimida tahlil qilinganda, jami sodir etilgan uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyatlarning asosiy qismi 19,9% Toshkent shahri, 15,1% Farg‘ona viloyati, 11,5% Toshkent viloyati hissasiga to‘g‘ri keldi. Sirdaryo (2,3%) va Xorazm (1,6%) viloyatlari esa past ko‘rsatkichga ega.

³ <http://Stat.uz>

Og‘ir jinoyatlarning asosiy qismi Toshkent shahriga – 27,6 %, Toshkent – 11,1% va Farg‘ona viloyatlariga – 9,7% to‘g‘ri kelmoqda. Past ulush Sirdaryo (3,1%), Navoiy viloyatlarida (2,3%) va Qoraqalpog‘iston Respublikasida (3,4%) kuzatilmoqda.⁴

O‘ta og‘ir jinoyatlar asosan Toshkent shahri – 23,3%, Toshkent viloyati - 13,4% va Samarqand viloyati – 12,9% hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Nisbatan kichik ulush Navoiy – 1,3%, Jizzax viloyatlarida – 1,0% va Qoraqalpog‘iston Respublikasida –1,2% ga to‘g‘ri kelmoqda.

Ro‘yxatga olingan jinoyatlarning eng ko‘p qismini iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar – 50,8%, ikkinchi o‘rinda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar – 18,7%, hokimiyat, boshqaruv organlari va jamoat birlashmalari faoliyatiga qarshi jinoyatlar – 17,0%, shaxsga qarshi jinoyatlar – 13,0% ni tashkil etdi. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar – 0,3 % va ekologiya sohasidagi jinoyatlar - 0,1 % ni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko‘ra, iqtisodiy jinoyatlar ichida jami 4990 ta firibgarlik (42,2%), 4086 ta o‘g‘irlik (34,5%), o‘zlashtirish yoki o‘zlashtirish yo‘li bilan 1310 ta o‘g‘irlik (11,1%), 301 ta soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash (2,5%), 153 ta talonchilik (1,3%), 124 ta qalbaki pullar, aksiz markalari yoki qimmatli qog‘ozlarni sotish (1,0%) va boshqa holatlar aniqlangan.

Qasddan odam o‘ldirish va odam o‘ldirishga urinish: Oxirgi uch davr uchun, 2020-2022-yillarning yanvar-mart oylarida jinoyatlar soni 53 taga (37,6%) kamaydi. Demak, 2020-yilning I-chorakida qotilliklar soni 141 ta holat darajasida qayd etilgan bo‘lsa, 2021-yil I-chorakida bu ko‘rsatkich 38 taga kamayib, 103 ta holatni tashkil etdi. 2022-yil I-chorakda esa jinoyatlar soni 88 tani tashkil etdi. ⁵

Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish: Oxirgi uch davr uchun, 2020-2022-yillarning yanvar-mart oylarida jinoyatlar soni 2 taga (1,0 %) oshdi. Shunday qilib, agar 2020-yilning I-chorakida qasddan tan jarohati yetkazish holatlari

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma‘lumotnomasi.

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma‘lumotnomasi.

191 ta holat darajasida qayd etilgan bo‘lsa, 2021-yil I-chorakida bu ko‘rsatkich 8 taga ko‘payib, 199 ta holatni tashkil qildi va 2022-yil I chorakda jinoyatlar soni 193 taga yetdi.⁶

Zo‘rlash va zo‘rlashga urinish: Oxirgi uch davrda, ya’ni 2020-2022-yillarning yanvar-mart oylarida sodir etilgan jinoyatlar soni 3 taga (7,3 %) oshgan. Shunday qilib, 2020-yilning birinchi chorakida zo‘rlash va zo‘rlashga urinishlar soni 41 ta holatlar darajasida qayd etilgan. 2021-yil I-chorakda bu ko‘rsatkich 13 taga ko‘payib, 54 ta holatni va 2022-yil I-chorakda jinoyatlar soni 44 tani tashkil etdi.⁷

Odam savdosi: Oxirgi uch davr mobaynida 2020-2022-yillarning yanvar-mart oylaridasodir etilgan jinoyatlar soni 21 taga (70,0 %) oshdi. Demak, agar 2020-yilning 1-chorakida odam savdosi 30 ta holat darajasida qayd etilgan bo‘lsa, 2021-yil I-chorakda bu ko‘rsatkich 12 taga ko‘payib, 42 ta holat bo‘yicha qayd etilgan bo‘lsa 2022- yilI-chorakda jinoyatlar soni 51 tani tashkil etdi.

Giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish yoki sotish: Oxirgi uch davr uchun, 2020-2022-yilning yanvar-mart oylarida jinoyatlar soni 586 taga (71,1 %) oshdi. Demak, 2020-yilning I-chorakida ularning soni 824 ta holat darajasida qayd etilgan bo‘lsa, 2021-yil I-chorakda bu ko‘rsatkich 232 taga oshib, 1 056 ta holatni tashkil qildi va 2022-yil I-chorakda sodir etilgan jinoyatlar soni 1410 taga yetdi.

,o‘q-dorilar, portlovchi moddalar yoki portlovchi qurilmalarni noqonuniy saqlash: Oxirgi uch davr uchun, 2020-2022-yilning yanvar-mart oylarida jinoyatlar soni 82 taga (134,4%) oshdi. Demak, 2020-yilning I-chorakida ularning soni 61 ta holat darajasida belgilangan bo‘lsa, 2021-yil I-chorakda bu ko‘rsatkich 49 taga oshib, 110 ta holatni tashkil etdi. Va 2022-yil I-chorakda jinoyatlar soni 143 taga yetdi.

Yo‘l harakati xavfsizligi yoki transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzish: Oxirgi uch davr uchun, 2020-2022-yilning yanvar-mart oylarida jinoyatlar soni 137 taga (10,3%) oshdi. Demak, 2020-yilning I-chorakida ularning soni 1 333 ta holat darajasida belgilangan bo‘lsa, 2021-yilI-chorakda bu ko‘rsatkich 158 taga oshib,

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotnomasi.

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotnomasi.

1 491 holatni tashkil etdi.

Belgilangan davrda jinoyat sodir etgan shaxslarning umumiy soni 16 ming 744 nafarni tashkil etdi. Aniqlangan huquqbuzarlarning 13 524 nafari (80,8%) javobgarlikka tortilgan. Ularning 3,5% ni voyaga yetmaganlar tashkil etdi.

Huquqbuzarlik qiluvchi ayollarning ulushi jami 10,8% ni tashkil etdi. Oxirgi besh yil ichida, 2018-yilganisbatan qoidabuzarlar soni 1,5 barobarga, o'tgan yilning mos davriga nisbatan esa 5640 nafarga oshgan. Eng ko'p huquqbuzarliklar Toshkent shahrida (2555 nafar), Farg'ona (2470 nafar) va Toshkent (2126 nafar) viloyatlarida qayd etilgan. Eng kam ko'rsatkich Jizzax (531 kishi), Sirdaryo (476 kishi) va Xorazm (333 kishi) viloyatlarida qayd etilgan.

Jinoyat sodir etgan ayollar sonining tahlili shuni ko'rsatdiki, eng yuqori ko'rsatkich quyidagi hududlarda qayd etilgan. 2022-yil yanvar-mart oylarida jinoyat sodir etgan ayollarning umumiy soni 1 813 nafarni tashkil etgan bo'lib, Farg'onada - 362, Toshkent viloyatida - 238 va Toshkent shahrida – 216 kishidan iborat. Past ko'rsatkichlar Xorazm (35 nafar ayol) va Sirdaryo (9 nafar ayol) viloyatlarida qayd etilgan. Shu bilan birga, jinoyat sodir etgan erkaklar soni 14 719 nafarga yetdi. Huquqbuzarlik qiluvchi erkaklarning yuqori darajasi Toshkent shahrida – 2 339 nafar, Farg'onada – 2 108 nafar va Toshkent viloyatida – 1 888 nafarni tashkil etmoqda.

31 yoshlilar o'rtasidagi jinoyat turlari bo'yicha va undan katta yoshdagi eng ko'p sodir etilgan firibgarlik - 19,6%, o'zlashtirish yoki o'zlashtirish yo'li bilan o'g'irlik – 14,3%.

25-30 yoshli huquqbuzarlar orasida firibgarlik – 20,2%, o'g'irlik – 13,2%, bezorilik – 6,2% ko'proq sodir etilgan.

18-24 yoshlilar o'rtasida eng ko'p o'g'irlik 24,9 %, firibgarlik 13,4 % tashkil etadi.

13-17 yoshlilar o'rtasida eng ko'p o'g'irlik (54,0%) va bezorilik (10,6 %) sodir etilgan.

2022-yilning 3 oyi yakunlari bo'yicha voyaga yetmaganlar orasida aniqlangan shaxslar soni tahlili shuni ko'rsatdiki, ularning soni 2021-yilning shu davriga

nisbatan 1 319 kishiga ko‘paygan, shundan 444 nafari 13-15 yosh, 2 151 nafari 16-17 yoshlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – 2023-yil Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma‘lumotnomasi-2022-yil.
3. [http//Stat.uz](http://Stat.uz)
4. [http//google.com](http://google.com)